

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

"O'zkimyosanoat" Aksiyadorlik Jamiyati

O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti

O'zbekiston ixtirochi ayollar markazi

Integral Universiteti (Hindiston)

"Neofit Rilski" Janubiy-G'arbiy Universiteti (Bolgariya)

"WOMEN IN STEM" **XALQARO FORUMI**

TOSHKENT, 2025-yil, 12-13-FEVRAL

Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Tashkent Institute of Chemical Technology

“Uzkimyosanoat” Joint Stock Venture

Family and Women's Committee of the Republic of Uzbekistan

Research Institute "Family and Gender"

Center of Women Inventors of Uzbekistan

Integral University (India)

South-West University “Neofit Rilski” (Bulgaria)

“WOMEN IN STEM”

INTERNATIONAL SCIENCE FORUM

BOOK OF PROCEEDINGS

TASHKENT, FEBRUARY 12-13, 2025

	<i>O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti</i>	
136.	UNDERSTANDING ELECTRON CONTENT AND CREATING IT WITH ISPRING SUITE <i>Aripova Gulnora Shuxratullayevna, Soliyeva Arofatxon Ilxomjon qizi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti</i>	315
137.	STEAM TA'LIM SOHASIDA YOSH XOTIN-QIZLAR ULUSHINI OSHIRISH ZAMONAVIY TA'LIMNING DOLZARB MASALALASI SIFATIDA <i>Matkarimova Nilufar Boqijon qizi</i> <i>Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)</i>	318
138.	ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ БЕЛКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ ОТХОДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА <i>Эшманова М.Б., Назаров Г.А</i> Ташкентский химико-технологический институт	322
139.	TRIBOLOGICAL PERFORMANCE OF METAL-ON-METAL HIP IMPLANT JOINT <i>Sumita Chaturvedi, P.K Bharti, Syed Nadeem Akhtar</i> Integral University	324
140.	EXPLORING THE FUTURE OF NUTRACEUTICALS IN PRECISION ONCOLOGY AND PERSONALIZED MEDICINE <i>Sana Parveen, Mariyam Fatma, Snober S. Mir</i> Integral University	326
141.	FROM SEED TO SUPERFOOD: UNLOCKING THE FULL POTENTIAL OF FLAXSEED AS A NUTRACEUTICAL <i>Iffat Zareen Ahmad</i> Integral University	328
142.	THE PHARMACOLOGICAL INSIGHTS INTO CASTICIN: ANTI-INFLAMMATORY, ANTICANCER AND NEUROPROTECTIVE PROPERTIES <i>Ruchi Yadav, Chand Biwi, Swati Saxena and Jahanarah Khatoon</i> Integral University	329
143.	CLIL: CHET TILIDAN TA'LIM VOSITASI SIFATIDA FOYDALANADIGAN INNOVATSION METODOLOGIYA <i>Shokirova Mukaddas Musaxonovna</i> <i>"Tillar" kafedrasi dotsenti vazifani bajaruvchi</i> <i>Toshkent kimyo-texnologiya instituti</i>	330
144.	BOLALARDA IMMUNITETNI MUSTAHKAMLASH YO'LLARI <i>Durdona Toshpo'latova</i> <i>Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Pediatriya yo'nalishi 1-kurs talabasi</i>	332
145.	IQTISODIY XAVFSIZLIK MILLIY XAVFSIZLIKNING MUHIM ELEMENTI SIFATIDA <i>Mirzoyeva Feruza Salimovna</i> <i>Renesans ta'lim universiteti o'qituvchisi, mirzayeva.feruza@icloud.com</i> Uzbekiston	334
146.	XORIJIY NODAVLAT NOTIJORAT TASHKIOTLARINING O'ZBEKISTONDAGI FAOLIYATI <i>Murzayeva Shaxlo Baxtiyorovna</i> TKTI Ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrasi doktoranti	335

XORIJIY NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING O‘ZBEKISTONDAGI FAOLIYATI

Murzayeva Shaxlo Baxtiyorovna

TKTI Ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrası doktoranti

Xorijiy nodavlat notijorat tashkilotlarining O‘zbekistondagi faoliyati O‘zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan xalqaro munosabatlarda ochiq siyosat yuritilishi fonida respublika hududida xorijiy nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining faollashuvi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida o‘z vakolatlari doirasida faoliyat ko‘rsatmayotgan boshqa nodavlat notijorat tuzilmalari, o‘z filiallari va idoralari, o‘z vakolatxonalarini tashkil etishga qiziqishning ortishi kuzatilmoqda. Aytish joizki, O‘zbekistonda mustaqillikka erishgandan so‘ng, demokratik islohotlar rivoji bilan turli nodavlat notijorat tashkilotlari o‘z faoliyatini boshladi.

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari, tumanlar (shaharlar) adliya bo‘limlari nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini monitoring qilish va o‘rganishda vakolatli hisoblanadi. Adliya organlari nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan qonun hujjatlariga, ustav faoliyatiga, ta‘sis hujjatlariga rioya etilishi, shuningdek, ularga ajratilgan mablag‘lardan maqsadli foydalanishini o‘rganadi, qonun hujjatlariga muvofiq belgilangan nazorat funksiyalari doirasida boshqa o‘rganishlarni ham amalga oshirishi mumkin. Quyidagilar o‘rganishlarni o‘tkazish uchun asos bo‘ladi: - O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining topshiriqlari yoki ushbu topshiriqlar ijrosini ta‘minlash maqsadida chiqarilgan adliya vazirining buyrug‘i; - adliya organlarining ish rejaları; - adliya organlari tomonidan o‘tkazilgan monitoring hamda boshqa nodavlat notijorat tashkilotlardan olingan ma‘lumotlar (hisobotlar) tahlili; - nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan qonun hujjatlari bilan belgilangan tartibga rioya etilmagan holda o‘tkazilgan tadbirlar; - jismoniy va yuridik shaxslarning buzilgan huquqlari, erkinliklarini tiklash va qonuniy manfaatlarini himoya qilish to‘g‘risidagi murojaatlari; - ommaviy axborot vositalari bergan xabarlar, shuningdek, Internet jahon axborot tarmog‘ida joylashtirilgan ma‘lumotlar. Rejadan tashqari o‘rganish ushbu o‘rganishga asos bo‘lgan aniq faktlar bo‘yicha o‘tkaziladi.

O‘zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) soni yildan-yilga ortib bormoqda. 1991-yilda mamlakatda atigi 100 ga yaqin NNT faoliyat yuritgan bo‘lsa, 2018-yilga kelib ularning soni 9 478 taga yetdi, 2021-yilga kelib, NNTlar soni 9 mingdan oshdi³. Shuningdek, mamlakatda 30 ga yaqin xalqaro va xorijiy nohukumat tashkilotlarning filial hamda vakolatxonalari faoliyat yuritmoqda. O‘zbekistonda xorijiy nodavlat notijorat tashkilotlari (NNTlar) o‘z faoliyatlarini amaldagi qonunchilik doirasida amalga oshiradilar. Ular asosan quyidagi yo‘nalishlarda ish olib boradilar:

Birinchiidan, Gumanitar yordam va rivojlanish loyihalari – Ijtimoiy himoya, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, qashshoqlikni kamaytirish kabi sohalarda yordam;

Ikkinchiidan, Madaniy va ilmiy almashinuv – Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish, talaba va olimlar uchun almashinuv dasturlarini tashkil etish;

Uchinchiidan, Atrof-muhitni muhofaza qilish – Ekologik loyihalar, tabiiy resurslarni boshqarish, barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash;

To‘rtinchiidan, Huquqiy va ijtimoiy islohotlar – Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, qonun ustuvorligini ta‘minlash, inson huquqlarini himoya qilish;

³ <https://oyina.uz/>

O'zbekistonda G'arb mamlakatlarining, xususan, AQSH va Germaniyaning nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) faoliyati turli yo'nalishlarda olib borilmoqda. Ular ijtimoiy, gumanitar, ta'lim, sog'liqni saqlash va madaniy sohalarida o'z hissalarini qo'shish bilan birga, ushbu tashkilotlarning ayrimlari faoliyatini to'xtatgan yoki kamaytirgan bo'lsa-da, qolganlari o'zlarining ixtisoslashgan yo'nalishlari bo'yicha faoliyatlarini davom ettirmoqda. O'zbekistondagi G'arb nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) o'zlarining ijtimoiy, gumanitar va ta'lim yo'nalishidagi faoliyatlari bilan mamlakatning rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shganini ko'rish mumkin. AQSH va Germaniya NNTlari bu borada yetakchi o'rinni egallab, jamiyatda fuqarolik ongini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va sog'liqni saqlash tizimini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynamoqda.

Amerika NNTlari: AQSHning O'zbekistondagi NNTlari soni qisqarganiga qaramay, ularning moliyaviy resurslari oshib, tadbirlar jadalligi ortgan. Ular asosan sog'liqni saqlash, silga qarshi kurash, nogironlar huquqlarini himoya qilish, va yahudiy jamiyati manfaatlarini qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlarda faoliyat yuritmoqda⁴. "Mercy", "SEAF", "Project Hope" va "Yangi umidlarni reabilitatsiya qilish jamg'armasi" kabi tashkilotlar hozirda faol bo'lib, turli sog'liqni saqlash va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirmoqda. Shunga qaramay, "FINCA", "ACDI/VOCA", va "Jahon bolalar tashkiloti" kabi ba'zi tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatgan.

Germaniya NNTlari: Germaniya tashkilotlari soni va tadbirlar jadalligi barqaror o'sib bormoqda. Ular asosan ta'lim, madaniyat, va ijtimoiy-siyosiy yo'nalishlarda faoliyat yuritib, O'zbekistonda madaniy almashinuv va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirmoqda. "Gyote Instituti", "F. Ebert" fondi, va "K. Adenauer" fondi Germaniya madaniyati va siyosiy ta'limini targ'ib qilib, ijtimoiy-siyosiy ongni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Gyote Institutining "Maktablar: kelajak hamkorlari" (PASCH) tashabbusi orqali 17 ta o'zbek maktab va litseylarini qo'llab-quvvatlashi, ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishga katta hissa qo'shmoqda⁵.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, G'arb NNTlari O'zbekistonda xalqaro tajriba almashinuvi, madaniy gumanitar yordam va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish orqali fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. AQSH tashkilotlari asosan sog'liqni saqlash va ijtimoiy adolat yo'nalishida ishlayotgan bo'lsa, Germaniya tashkilotlari ta'lim va madaniyatni rivojlantirishda faol. Ularning moliya manbalari asosan G'arb davlatlari tomonidan ajratilib, bu tashkilotlarning uzoq muddatli barqaror faoliyatini ta'minlamoqda. Shuningdek, bu tashkilotlar ijtimoiy adolat, inson huquqlari, va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlab, O'zbekistonning xalqaro hamjamiyat bilan integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Umuman olganda, G'arb NNTlarining O'zbekistondagi faoliyati mamlakatda ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlaydi va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ular ta'lim sifatini oshirish, sog'liqni saqlashni yaxshilash va madaniy almashinuvni rivojlantirish orqali O'zbekiston jamiyatini modernizatsiya qilishga ko'maklashmoqda.

⁴ // <https://www.usaid.gov/ru/uzbekistan/our-work>.

⁵ Преодолевать границы с немецким языком // https://www.goethe.de/ins/uz/ru/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21102841.